

OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**IS‘HOQXON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON ENG YANGI TARIXINING DOLZARB
MASALALARI**

**Respublika ilmiy anjumani maqolalar to‘plami
2024-yil 30-aprel**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
УЗБЕКИСТАНА**

**Сборник статей республиканской научной конференции
30 апреля 2024 года**

ACTUAL ISSUES OF THE NEWEST HISTORY OF UZBEKISTAN

**A collection of articles of the Republican scientific conference
April 30, 2024**

To‘raqo‘rg‘on – 2024

“O‘zbekiston eng yangi tarixining dolzarb masalalari” mavzusida ilmiy anjumani maqolalar to‘plami (2024-yil 30-aprel). – Namangan: NamDChTI, 2024. – 287 b.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-qarori hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “2024-yilda o‘tkaziladigan respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”ga binoan kuni Is‘hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida 2024-yil 30-aprelda o‘tkazilgan “O‘zbekiston eng yangi tarixining dolzarb masalalari” mavzusida o‘tkazilgan Respublika ilmiy anjumani materiallarini o‘zida jamlagan. Unda O‘zbekiston eng yangi tarixining tarixshunosligi va manbashunosligi, O‘zbekiston Respublikasi milliy davlatchiligining shakllanishi va rivojlanishi, O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy siyosat, O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojlanishi va siyosiy islohotlar, istiqlol yillarida O‘zbekistonning ma‘naviy va madaniy taraqqiyoti, O‘zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlari va jahon hamjamiyati bilan integratsiyalashuv jarayonlari, sifatli ta‘lim — Yangi O‘zbekistonning muhim poydevori, gender tengligi va yoshlarga oid davlat siyosatiga oid dolzarb mavzular doirasida turli maqolalar keng kitobxonlar ommasi e‘tiboriga havola qilingan.

Umuman olganda, ushbu to‘plabdan Respublikamiz oliy o‘quv yurtlari professor o‘qituvchilari, mustaqil izlanuvchi va doktorantlar, magistrlar, talabalar-yoshlar, tarixchi olimlarning so‘nggi ilmiy tadqiqotlari natijalari o‘rin olgan.

Mas‘ul muharrir: **M.Yakubbayev – p.f.f.d. (PhD), dotsent.**

Tahrir hay‘ati: **S.Misirov – p.f.n., dotsent**
S.Mirzaxalov – t.f.f.d. (PhD), dotsent v.b;
N.Abduxoliqova – f.f.f.d. (PhD) dotsent v.b
U.Abdurasulova – p.f.f.d. (PhD), dotsent
L.Kozlova – dotsent

Texnik muharrirlar: **M.Sharofiddinov – katta o‘qituvchi**
M.Abdusamadov – o‘qituvchi

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalardagi ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun shaxsan mualliflar mas‘uldirlar.

Mazkur to‘plam Is‘hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Kengashining 2024-yil 26-apreldagi 10-sonli yig‘ilish qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

JADID MA’RIFATPARVARLARI TA’LIMYIY QARASHLARINING MILLIY IDENTITETNI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI

Sharofiddinov Maxmudjon Mashrabjon o‘g‘li

Is‘hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti

katta o‘qituvchisi

Tel: 99 320-94-96

E-mail: sharofiddinov.mahmudjon@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada jadid ma’rifatparvarlarining ta’limiy qarashlari asosida milliy identitetni rivojlantirish mezonlari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Jadidlarning milliy ong, vatanparvarlik, ma’naviyat va zamonaviy ta’limga oid g‘oyalari yosh avlodda milliy o‘zlikni anglashni shakllantirishning muhim omili sifatida yoritilgan. Shuningdek, maqolada milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik mezonlari hamda ularning zamonaviy ta’lim tizimidagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, ma’rifatparvarlik, milliy identitet, milliy ong, ta’lim, tarbiya, vatanparvarlik, pedagogik mezonlar, milliy qadriyatlar, usuli jadid.

XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati xalqni ma’rifat orqali taraqqiyotga olib chiqish, milliy ongni uyg‘otish va yosh avlodni zamonaviy bilimlar asosida tarbiyalashni asosiy maqsad qilib qo‘ygan. Jadid ma’rifatparvarlari ta’limni jamiyat taraqqiyotining bosh omili sifatida baholab, milliy qadriyatlar va zamonaviy bilimlarni uyg‘unlashtirishga intilganlar.

Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Is‘hoqxon Ibrat kabi jadid namoyandalari yoshlarni ilm-fanli, ma’naviyatli va vatanparvar inson qilib tarbiyalash g‘oyasini ilgari surgan. Ularning pedagogik qarashlarida ona tiliga hurmat, tarixiy xotirani asrash, milliy qadriyatlarni e‘zozlash hamda jamiyat oldidagi fuqarolik mas’uliyatini shakllantirish muhim o‘rin egallaydi. Jadidlarning “usuli jadid” maktablari orqali ta’lim tizimiga yangi metodlarning joriy etilishi milliy uyg‘onish jarayonining muhim bosqichiga aylangan.

Milliy identitet bu shaxsning o‘z millatiga mansublik hissi, milliy qadriyatlar, til, madaniyat va tarixga daxldorligini anglash jarayonidir. Jadid ma’rifatparvarlari aynan shu tushunchani shakllantirishda ta’lim va tarbiyani asosiy vosita sifatida

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ingliz tili o‘qitishda interfaol usullardan foydalanish <i>G. G‘aniyeva.....</i>	239
Yangi O‘zbekiston: ta‘lim islohotlaridan - Uchinchi Renessans sari <i>M. Qo‘chqarova.....</i>	245
Yangi O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar va yangicha yondashuvlar (STEAM texnologiyalarining joriy qilinishi misolida) <i>Z. Sharofiddinova.....</i>	251
Jadid ma‘rifatparvarlari ta‘limiy qarashlarining milliy identitetni rivojlantirish mezonlari <i>M. Sharofiddinov.....</i>	256
Jadid ma‘rifatparvarlari ta‘limiy qarashlari asosida milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari <i>M. Sharofiddinov.....</i>	260
SAKKIZINCHI SHO‘BA. GENDER TENGLIGI VA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI	
Yosh tadbirkor kadrlarni tayyorlash tizimi va uning istiqbollari <i>S. Mirzaxalov.....</i>	264
O‘zbekistonda xotin qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda gender tengligining ahamiyati <i>N. Abduxolikova.....</i>	271
Ijtimoiy jarayonlarda xotin-qizlarning o‘rni va mamlakatimizda xotin-qizlarga berilayotgan e‘tibor <i>R. Olimova.....</i>	278
Yangi O‘zbekiston ayollarining davlat va jamiyat rivojlanish jarayonidagi tutgan o‘rni <i>Z. Esanova.....</i>	28